

УДК 378.18
DOI 10.5281/zenodo.11580597

Семенова Н.А.

Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель, Петрозаводский государственный университет, 185910, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33. E-mail: 8sna@mail.ru.

Роль воспитательной работы в вузе в процессе профессионального становления будущих педагогов

Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального становления студентов педагогических вузов. Обосновывается значение воспитательной работы со студентами педагогического вуза для их профессионального становления. Представлен опыт организации воспитательной работы со студентами кафедры педагогики и психологии детства по направлениям подготовки бакалавриата «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование» ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» для формирования профессионально значимых качеств будущих педагогов-психологов и дефектологов дошкольного образования. В результате выделены направления и формы воспитательной работы, необходимые для успешного профессионального становления.

Ключевые слова: воспитательная работа, профессиональное становление, педагогический вуз, студенты.

Semenova N.A.

Semenova Natalia Alexandrovna, Senior Lecturer, Petrozavodsk State University, 185910, Russia, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Lenin Ave., 33. E-mail: 8sna@mail.ru.

The role of educational work at the university in the process of professional development of future teachers

Abstract. The article deals with the problem of professional development of students of pedagogical universities. The importance of educational work with students of a pedagogical university for their professional development is substantiated. The experience of organizing educational work with students of the Department of Pedagogy and Psychology of Childhood in the areas of bachelor's degree "Psychological and pedagogical education", "Special (defectological) Education" of the Petrozavodsk State University for the formation of professionally significant qualities of future teachers-psychologists and defectologists of preschool education is presented. As a result, the directions and forms of educational work necessary for successful professional development are highlighted.

Key words: educational work, professional development, pedagogical university, students.

Уровень развития современного общества ориентирует систему высшего педагогического образо-

вания на разработку новых способов формирования личности будущего педагога, становления его как специалиста,

владеющего профессиональными компетенциями, мобильностью и творческим мышлением, готового к саморазвитию, оперативному решению профессиональных задач.

Изучение проблемы профессионального становления будущих педагогов в настоящее время является актуальной проблемой ряда наук (профессиональная педагогика, психология труда, психология профессионального обучения и воспитания, профориентология), обусловленной высокой социальной значимостью педагогической профессии, а также высокими требованиями, предъявляемыми к педагогу.

Большой вклад в исследование профессионального становления внесли такие авторы, как В.А. Адольф, С.К. Бережная, Е.М. Борисова, С.Г. Вершловский, Э.Ф. Зеер [2], Н.Ф. Ильина, Е.А. Климов [3], Т.В. Кудрявцев, К.М. Левитан [6], А.К. Маркова, Л.М. Митина, Е.М. Павлютенков, С.В. Попов, Н.С. Пряжников [7], Ж.-П. Сартр, В.И. Слободчиков, Р.М. Шерайзина и другие [4].

Э.Ф. Зеер указывает, что в содержание понятия «профессиональное становление» входят не только профессиональные знания, умения и навыки, но и профессионально значимые личностные качества. К ним он относит: эрудицию, целеполагание, практическое и диагностическое мышление, интуицию, наблюдательность, предвидение и рефлексию [2 с. 73].

К.М. Левитан пишет, что профессиональное становление предполагает решение человеком усложняющихся профессиональных задач (коммуникативных, морально-нравственных, познавательных), что способствует овладению им комплексом нравственных и деловых качеств, связанных с данной профессией [6 с. 34].

Согласно понятию, предложенному Н.С. Пряжниковым, профессиональное становление – это процесс развития личности от начала формирования профессиональных намерений до реализации в

профессиональной деятельности [7 с. 104].

Авторы, изучающие профессиональное становление отмечают, что данный процесс предполагает смену последовательных и взаимосвязанных временных стадий.

Так, Е.А. Климов описал семь фаз профессионального становления. Стоит отметить, что первые две фазы относятся к периоду обучения в вузе. В результате первой фазы происходит профессиональное самоопределение – на фазе оптации абитуриент выбирает форму и учебное заведение, а в ходе второй фазы (профессиональной подготовки) происходит освоение профессии [3 с. 38].

В работах Э.Ф. Зеера выделены четыре стадии профессионального становления (формирование профессиональных намерений, профессиональная подготовка, профессионализация, мастерство), две из которых также непосредственно связаны с обучением в вузе [1 с. 10].

Несомненно, что успешность прохождения первых стадий профессионального становления будет определять весь дальнейший профессиональный путь специалиста.

Гарантировать качественный результат профессиональной подготовки специалиста в условиях реализации ФГОС ВО нового поколения может грамотная организация процесса профессионального становления будущих педагогов в вузе, основанная на профессиональных стандартах в соответствующей области.

В рамках лекционных и практических занятий, прохождения педагогических практик, написания исследовательских работ студенты получают теоретические знания и опыт практической деятельности, развивают педагогические способности, начинают свой путь профессионального развития.

Большими возможностями для профессионального становления будущего педагога в вузе также обладает воспитательная работа со студентами.

Под воспитательной работой В.А. Сластенин понимает педагогическую де-

тельность, которая направлена на организацию воспитательной среды и управление различной деятельностью воспитанников для решения гармоничного развития личности. Являясь обязательным видом деятельности каждого преподавателя и сотрудника педагогического вуза, воспитательная работа предполагает и активность самих студентов, которые привлекаются к самоуправлению, волонтерству или к участию в различных мероприятиях с детьми [5 с. 14].

Благодаря осуществлению воспитательной работы со студентами возможно удовлетворить их потребности в интеллектуальном, творческом, культурном, нравственном, личностном и, в первую очередь, в профессиональном развитии.

Обратимся к особенностям организации воспитательной работы в области профессионального становления студентов на кафедре педагогики и психологии детства института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».

На очном отделении кафедра осуществляет подготовку по двум направлениям бакалаврита «Психолого-педагогическое образование» (профили «Дошкольное образование», «Педагог-психолог дошкольного образования») и «Специальное (дефектологическое) образование» (профили «Дошкольная дефектология», «Логопедия»).

Воспитательная работа, направленная на профессиональное становление студентов, начинается с первого курса.

Ежегодно в рамках адаптационных мероприятий со студентами проходят встречи с выпускниками кафедры «Мое особое призвание», «Моя будущая профессия» (организаторы: зав.каф. М.В. Фадеева, зам.зав. по воспитательной работе Н.А. Семенова, кураторы 1 курса) – это общение в формате «вопрос-ответ» с молодыми и опытными педагогами ведущих образовательных учреждений города Петрозаводска, кроме этого доцентом кафедры Е.А. Сергиной для первокурсников института педагогики и пси-

хологии проводится лекция «Педагог – это звучит гордо!». Студенты первого курса знакомятся с особенностями педагогической профессии, со сложностями работы в первые годы, с возможностью карьерного роста в выбранной ими профессиональной сфере.

Традиционным мероприятием кафедры в первый месяц обучения стало проведение кураторского часа «Здравствуйте, это мы!», в рамках которого студенты рассказывают о себе, своей семье и мотивах выбора профессии. Готовят презентацию о себе и своей группы, показывают свои таланты и имеют возможность узнать о профессиональном развитии преподавателей кафедры.

Также в начале учебного года кураторы первокурсников проводят диагностику осознанности выбора профессии, ее результаты учитываются при планировании дальнейшей работы со студентами.

Расширяется кругозор студентов в области будущей профессии в рамках заседаний студенческого научного общества кафедры (руководитель О.В. Боденова), а также литературно-художественного салона (организаторы Г.В. Макоедова, О.В. Клыпа).

Проблемы в области коррекционной педагогики и специальной психологии поднимаются и рассматриваются на ежегодных кинолекториях, мастер-классах по русскому жестовому языку (организаторы Ю.Б. Стельмах, Н.А. Семенова).

Активизируют знания и умения студентов в области профессиональной деятельности олимпиады по психологии, педагогике, логопедии, специальной психологии и коррекционной педагогике, а также конкурсы творческих работ «Окно в мир «особого ребенка», участие в семинарах, конференциях, организуемые преподавателями кафедры.

Обязательными в ходе обучения являются экскурсии, посещение выставок, музеев, театров. Студенты получают возможность познакомиться с основами музейной педагогики, с методикой работы с

детьми в музее, библиотеке и других учреждениях.

Практический опыт студенты приобретают в процессе социально-полезной деятельности, выступая организаторами квестов, утренников, квизов в детских садах и школах, в том числе базовых кафедр (МДОУ «Детский сад №88», МДОУ «Детский сад №117»).

Начиная со второго курса студенты привлекаются к профориентационной деятельности со школьниками, где рассказывают о значимости педагогической профессии, проводят профессиональные пробы «педагог – психолог», «учитель-дефектолог», демонстрируя абитуриентам владение отдельными методами воспитания и обучения детей дошкольного возраста, в том числе и с особыми образовательными потребностями. Студенты кафедры участвуют в таких мероприятиях, как «Педагог-профессия на века!», «Профессиональные пробы» (организатор Ю.Б. Стельмах).

На старших курсах кураторы организуют встречи студентов с потенциальными работодателями, как государственных, так и частных учреждений, через социальные сети для выпускников распространяется информация о возможных местах трудоустройства.

Проведение на кафедре праздничных мероприятий (Новогодний вечер, 8 Марта, Последний звонок) развивает педагогические способности студентов, инициативность, творчество, что является необходимыми составляющими будущей профессиональной деятельности.

Преподавателями кафедры поддерживается и исследовательская деятельность студентов, на кафедре есть опыт проведения конкурсов курсовых работ, ВКР, написания научных статей, организации выставок продуктов проектной деятельности студентов.

Несколько лет на кафедре действует студенческое наставничество, когда студенты младших курсов могут обратиться за любой помощью и советами к студентам старших курсов.

Завершается учебный год на кафедре торжественной церемонией награждения студентов «Мы гордимся вами!», где учреждены номинации, свидетельствующие о профессиональном росте студентов 1-4 курсов, такие как: «Лучший практик», «Лучший волонтер», «Исследователь года», «Отличник института».

Стоит отметить, что студенты кафедры активно участвуют в мероприятиях разного уровня (институционального, вузовского, городского, республиканского, регионального, всероссийского). Мотивация студентов происходит через распространение информации в группе кафедры, через работу кураторов академических групп (встречи, консультации, наставничество). Так, студенты привлекаются как члены жюри и зрители конкурсов профессионального мастерства, детских творческих конкурсов чтецов, учебно-исследовательских конференций (Ломоносовские чтения), становятся участниками студенческих конкурсов («Я-Профессионал», конкурс чтецов, конкурс методических пособий и игр), фестивалей («Педагогический фестиваль»).

Подобная систематическая работа со студентами с первого по четвертый курс, в которой участвуют заведующая кафедрой, заместитель заведующей по воспитательной работе, руководитель студенческого научного общества, ответственный за профориентационную работу, преподаватели кафедры, позволяет достичь высоких результатов в профессиональном становлении будущих педагогов и дефектологов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М. Екатеринбург. 2003. 336 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. М. 2007. 239 с.
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М. 2004. 304 с.

4. Кoryтова Г.С. Никифорова Н.А. Профессиональное становление личности педагога: проблемное поле и концептуальные модели. Вестник ТГПУ. 2015. №1 (154). С. 9-15.
5. Лапшова А.В., Уракова Е.А., Семенова Д.М. Организационно-педагогические основы управления воспитательной работой в вузе. Проблемы современного педагогического образования. 2022. №75-4. С. 161-163.
6. Левитан К.М. Личность педагога: становление и развитие. Саратов. 1991. 135 с.
7. Пряжников Н. С. Психологический смысл труда. М. Воронеж. 1997. 352 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zeer Je.F. Psihologija professij. M. Ekaterinburg. 2003. 336 s.
2. Zeer Je.F. Psihologija professional'nogo razvitija. M. 2007. 239 s.
3. Klimov E.A. Psihologija professional'nogo samoopredelenija. M. 2004. 304 s.
4. Korytova G.S. Nikiforova N.A. Professional'noe stanovlenie lichnosti pedagoga: problemnoe pole i konceptual'nye modeli. Vestnik TGPU. 2015. №1 (154). S. 9-15.
5. Lapshova A.V., Urakova E.A., Semenova D.M. Organizacionno-pedagogicheskie osnovy upravlenija vospitatel'noj rabotoj v vuze. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2022. №75-4. S. 161-163.
6. Levitan K.M. Lichnost' pedagoga: stanovlenie i razvitie. Saratov. 1991. 135 s.
7. Prjazhnikov N. S. Psihologicheskij smysl truda. M. Voronezh. 1997. 352 s.